

Beneficios y riesgos del consumo de café

Daniel Hinojosa-Nogueira | Inés García-Rincón

EL ORIGEN DEL CAFÉ

Se cree que el café fue descubierto en torno al 850 d.c. por un pastor y sus cabras en la zona del norte de África¹. Se extendió por el comercio de esclavos a los Imperios árabes donde se popularizó debido a la prohibición musulmana sobre el consumo de bebidas alcohólicas¹. Posteriormente, se extendió por Europa y el resto del mundo. En la actualidad es una de las bebidas más consumida a nivel mundial gracias a sus efecto estimulantes y a su sabor amargo tan deseable¹⁻⁴.

El café se cultiva en alrededor de 170 países, de entre los que destaca Etiopía, Kenia, Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam^{3,4}. Estos cultivos suponen el 70% a nivel mundial⁴. Aunque es ampliamente consumido, son los países desarrollados como Estados Unidos, países de la Unión Europea y Japón los principales consumidores⁴. Su consumo está en aumento, especialmente en el sudeste asiático, la península arábiga y Europa del Este dado que se ha convertido en una bebida ampliamente aceptada entre los jóvenes⁴. La demanda en auge de café ha hecho mejorar la producción y calidad, apostando por cultivos sostenibles⁴.

CAFÉ Y VARIEDADES

Existen aproximadamente 70 especies de café, pero son dos las más importantes. El café Arábica que representa un 60% y el 40% restante proviene del café Robusta^{1,4}. Las diferencias entre estas dos especies son: su adaptación climática, composición química y características organolépticas y nutricionales^{1,3,4}. En general, el café Arábico es apreciado por su calidad superior y aroma, mientras que Robusta posee un sabor más agresivo y contiene mayores cantidades de antioxidantes y cafeína^{1,4}.

El café cuenta con una composición química compleja de más de mil compuestos diferentes. Hay que diferenciar el grano verde o maduro con el tostado. El café verde es abundante en carbohidratos solubles e insolubles, lípidos (de los cuales el 75% son triglicéridos y esteroides) y una cantidad amplia de péptidos y aminoácidos libres como la asparagina, teobromina o teofilina. Además, cuenta con un amplio perfil de minerales, vitaminas y polifenoles¹⁻³. Por otro lado, el café tostado es aquel café procesado por un tratamiento térmico de tostado que oscila entre 180 – 250°C, durante 2 - 25 minutos. Este proceso propicia la reacción de Maillard, la cual genera la caramelización de carbohidratos y pirólisis de compuestos orgánicos¹.

La reacción de Maillard, genera compuestos como melanoidinas o estructuras de la familia de los furanos¹. Hay que destacar que la cafeína es relativamente estable durante el tostado¹.

ACTUALIDAD

Históricamente, se ha relacionado el consumo de café, con riesgos potenciales para la salud debido a la asociación de un alto consumo de café y comportamientos poco saludables, como fumar o poca actividad física². Estudios más recientes sobre el consumo de café sugieren efectos positivos para la salud como la reducción del riesgo de varias enfermedades crónicas¹⁻³. Sin embargo, en muchos casos, los hallazgos no son claros y han dificultado su interpretación. En este artículo se pretende mostrar una visión resumida de los beneficios y riesgos del consumo de café según la evidencia actual.

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE CAFÉ

Son muchos los estudios que destacan las propiedades saludables del café debido a la gran cantidad de compuestos bioactivos¹⁻³.

Aunque el café es elogiado por su aroma y sabor, es la cafeína uno de los compuestos más importantes de esta bebida². La cafeína se absorbe rápidamente en estómago e intestino delgado, tras absorberse se distribuye a todos los tejidos². Uno de sus efectos biológicos más importantes es la estimulación del sistema nervioso central, debido a la interacción sinérgica con los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático^{1,2}. Sus efectos psicoestimulantes reducen el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson³. También reduce la fatiga y más recientemente ha demostrado tener efectos positivos a largo plazo en la consolidación de la memoria¹. Otro de los efectos del consumo de cafeína es el aumento de la tasa metabólica, aumentando el gasto de energía debido a la oxidación lipídica y efecto termogénico^{1,3}. Algunos estudios destacan el papel sinérgico con el magnesio para esta labor³. Además, se ha visto que puede actuar sobre el apetito³. Otros estudios le atribuyen una cierta protección frente al daño hepático y la cirrosis².

Por otro lado, el café, tiene un gran potencial antioxidante debido a su alto contenido en compuestos como ácidos hidroxicinámicos, metilxantinas, flavonoides, tocoferoles, diterpenos, melanoidinas y ácidos clorogénicos. Estos compuestos pueden mejorar la función inmune y reducir la inflamación crónica³.

El ácido clorogénico es otro de los compuestos destacados del café¹⁻³. Entre sus beneficios, se le atribuyen efectos antibacterianos, antifúngicos, antivirales y antioxidantes¹⁻³. Junto con la cafeína se asoció con la reducción significativa de riesgo de diabetes de tipo 2, ya ejerce efecto ante la sensibilidad a la insulina^{1,2}.

Otros compuestos del café, como los diterpenos, podrían disminuir la síntesis y secreción de ácidos biliares, lo que puede promover la protección frente al cáncer de colon².

Al café se le atribuye actividad prebiótica, debido a su composición en polisacáridos³, ácidos clorogénicos² y melanoidinas¹. Aunque son las melanoidinas, productos derivados de la reacción de Maillard, las que tienen un mayor efecto de modular la microbiota intestinal. Además las melanoidinas tienen otros efectos beneficiosos como actividad antioxidante, actividad antimicrobiana, actividad anticariogénica y capacidad antihipertensiva.

RIESGOS DEL CONSUMO DE CAFÉ

Según los datos disponibles, existen diferentes grupos de riesgo a los cuales se les debe limitar el consumo de cafeína. Un ejemplo son las embarazadas para evitar posibles complicaciones². También surge la preocupación a posibles efectos en el sistema nervioso durante la etapa de crecimiento infantil². En población adulta, un exceso de consumo de cafeína puede generar reacciones graves como delirios o arritmias². Por un consumo moderado de café, sólo se han notificado algunos efectos adversos como taquicardia, insomnio, temblores, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea².

En un estudio, el consumo de café hervido aumentó las concentraciones de colesterol LDL y total, mientras que el consumo de café filtrado no obtuvo los mismo resultados². Este efecto lo producen algunos diterpenos^{1,2}. Los cuales, se extraen del café durante la preparación, pero se eliminan mediante filtros de papel². El café hervido escandinavo, el café turco y el café francés contienen niveles relativamente altos.

No se aconseja un consumo excesivo de estos tipos de café, puesto que está relacionado con un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares^{2,3}. Se ha descrito también un aumento de la presión sanguínea y diuresis¹. Personas con hipertensión y ancianos, pueden ser más vulnerables a los efectos adversos².

Algunos estudios indican que un alto consumo de cafeína puede generar un desequilibrio en la absorción de calcio². Los polifenoles del café también pueden ejercer efectos anti-nutritivos ya que tienden a unirse al hierro y al zinc e inhibir su absorción intestinal².

Son muchos los compuestos que se ingieren con el café, pero es la acrilamida el que más preocupa a nivel toxicológico⁵, ya que es una de las fuentes dietéticas más importantes^{5,6}. Este compuesto proviene de la reacción de Maillard, la cual se produce en el procesado térmico de los alimentos. Sus efectos han sido ampliamente estudiados. En animales se ha visto que una exposición a acrilamida puede provocar efectos nocivos en el sistema nervioso, así como una mayor probabilidad de desarrollar mutaciones genéticas y daños a nivel reproductivo y gestacional^{5,6}. Por otro lado, los resultados de los estudios en humanos proporcionan pruebas limitadas⁵. **La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)** actualiza constantemente los riesgos de este compuesto y continuamente solicita más investigaciones⁶. En EEUU hay sentencias de un tribunal de California donde se obliga a añadir una advertencia en la etiqueta de "*puede producir cáncer*" en los productos de café debido a los altos valores de acrilamida⁶.

Ante esto y su alto consumo en la población, se están desarrollando diferentes soluciones para disminuir la concentración de acrilamida. Las estrategias de reducción se centran en la etapa de tostado, aplicando técnicas como vacío o vapor, extracción de líquido, fermentación de levaduras, tratamientos enzimáticos o adición de aditivos⁵. Sin embargo, estas estrategias tienen un impacto en las propiedades sensoriales y son difíciles de aplicar a escala industrial⁵.

A pesar de que la acrilamida sea un potencial cancerígeno, la **Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)** clasifica el café como no cancerígeno para humanos. Mas investigaciones son necesarias para conocer el efecto que produzca el consumo habitual de café, en la ingesta diaria de acrilamida y sus posibles efectos a largo plazo.

CONCLUSIÓN

Hay mucho debate en cuanto a los efectos del consumo de café. En general, hay poca evidencia de riesgos para la salud en adultos sanos. Actualmente, un consumo moderado de café (3-4 tazas / día) se asocia a efectos positivos para la salud. Sin embargo, algunos grupos de población han de limitar su consumo. Por último, concluir con la necesidad de más investigación para determinar si el consumo de cafeína a largo plazo tiene efectos adversos en la salud o no, así como estudiar los efectos acumulativos de la ingesta de acrilamida procedente del consumo de café junto a otros alimentos en humanos.

REFERENCIAS

1. Ludwig, I. A., Clifford, M. N., Lean, M. E. J., Ashihara, H. & Crozier, A. Coffee: biochemistry and potential impact on health. *Food Funct.* 5, 1695–1717 (2014).
2. Higdon, J. V. & Frei, B. Coffee and Health: A Review of Recent Human Research. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 46, 101–123 (2006).
3. Gökçen, B. B. & Şanlıer, N. Coffee consumption and disease correlations. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 59, 336–348 (2019).
4. Vegro, C. L. R. & de Almeida, L. F. Global coffee market: Socio-economic and cultural dynamics. in *Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil* 3–19 (Elsevier, 2020).
5. Schouten, M. A., Tappi, S. & Romani, S. Acrylamide in coffee: formation and possible mitigation strategies – a review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 1–15 (2020) doi:10.1080/10408398.2019.1708264.
6. El-Zakhem Naous, G., Merhi, A., Abboud, M. I., Mroueh, M. & Taleb, R. I. Carcinogenic and neurotoxic risks of acrylamide consumed through caffeinated beverages among the lebanese population. *Chemosphere* 208, 352–357 (2018).

